

INSON QADRINI ULUG'LASH - ENG OLIY MAQSAD.

Xudoyberdiyeva Dildora Chori qizi

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Gungon mahallasi yoshlar yetakchisi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7002547>

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi "inson qadrini ulug'lash" hamda xalqimizning manatlarini himoya qilish maqsadi yotadi, shu jumladan buni qonun orqali mustahkamlash fuqarolik jamiyatida uning mustahkamlanishiga erishiladi. 08.08.2022 yildagi O'RQ-788-sonli Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun ham inson manfaatlarini ulug'lashda asosiy poydevor vazifasini o'taydi. Mazkur qonunga asosan davlat xizmatchilarining ishga qabul qilinishda yangi tizimni joriy etish ko'zda tutilgan bo'lib, ushbu tizim orqali xar bir nomzodning amalga oshirgan ishlari, hamda erishgan yutuqlari baholash mezonlari orqali, davlat xizmatchisi vazifasiga qabul qilinadi.

Ushbu qonunda kiritilgan yana bir yangiliklardan biri shuki, "Mahalladan-Respublikagacha" tamoyili asosida salohiyatli kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda unga nomzodlarni mahallalardagi xokim yordamchilari va yoshlar yetakchilaridan tanlab olinishi ular orasida sog'lom raqobatni, hamda o'z kasbiga nisbatan yanada mas'uliyatini oshiradi.

Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonuning 5-moddasida. Davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari maqsad vazifalari aniq tarzda yoritiladi.

Davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

davlat fuqarolik xizmati tizimining yagonaligi va barqarorligi;

qonuniylik;

adolatlilik;

xalqqa xizmat qilish;

davlat organlarining va mansabdor shaxslarning jamiyat hamda fuqarolar oldida mas'ulligi;

inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;

ochiqlik va shaffoflik;

xolislik, professionallik va kompetentlik;

davlat fuqarolik xizmatiga kirishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning teng huquqliligi;

davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilinishi.

Mahallalarda yoshlar yetakchilarning asosiy tamoyili mahalladagi yoshlarga xizmat qilish, ularning haq-huquq manfaatlarini himoya etishdir. Davlat tomonidan mahalla yoshlariga berilyotgan imtiyozlar va imkoniyatlarni ularni haqqoniy va adolatli yuritish yoshlar yetakchilarining asosiy burch vazifadir.

Davlat fuqarolik xizmatchisi to'g'risidagi qonuning 12-moddasida Davlat xizmatchilarning vazifalari haqida batafsil yoritiladi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa qonunchilik hujjatlariga rioya etishi;

o'z xizmat majburiyatlarini vijdonan bajarishi, davlat organi tomonidan belgilangan odob-axloq qoidalariga, xizmatga oid axborot bilan ishlash tartibiga, shuningdek davlat fuqarolik xizmatini o'tash bilan bog'liq boshqa qoidalarga rioya etishi;

ushbu Qonunda belgilangan, davlat fuqarolik xizmatini o'tash bilan bog'liq bo'lgan cheklovlarga rioya etishi;

manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligi, beg'araz va xolis bo'lishi;

davlat organining nufuzini tushirishga olib kelishi yoki uning o'z xizmat majburiyatlarini vijdonan bajarishiga shubha tug'dirishi mumkin bo'lgan harakatlardan (harakatsizlikdan), shu jumladan o'z xizmat majburiyatlarini bajarayotganda har qanday shakldagi kamsitishdan, noxolislikdan yoki kimgadir nisbatan alohida munosabatda bo'lishdan tiyilishi;

o'z xizmat mavqeidan shaxsiy va boshqa g'ayriqonuniy maqsadlarda foydalanmasligi, shuningdek o'z xizmat faoliyatiga, davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari va fuqarolarning faoliyatiga qonunga xilof ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymasligi;

davlat sirlarini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni tashkil etuvchi ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risidagi talablarga rioya etishi, shuningdek o'z xizmat majburiyatlarini bajarishi chog'ida olingan mazkur ma'lumotlarni oshkor qilmasligi, shu jumladan davlat fuqarolik xizmatchisining faoliyati tugaganidan keyin oshkor etmasligi;

qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari va mol-mulki to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etishi;

davlat mulkining but saqlanishini ta'minlashi, o'ziga ishonib topshirilgan davlat mulkidan faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi;

o'zining kasbiy kompetensiyasini muntazam ravishda oshirib borishi shart.

Davlat fuqarolik xizmatchilarining zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

Davlat xizmatchisi sifatida men ham o'z vazifa funksiyalarimni bajarishda xolislikga qonuniylik prinsiplari asosida ish yuritaman.

Jumladan birgina mening mahallamda "Yoshlar Daftoriga" kiritilga 39 nafar yoshlarning 32- nafarining muammolari manzilli o'rganilib amaliy yordam berildi.

- 10 nafar boquvchisini yuqotgan ehtiyojmand yoshlarimizning safarbarlik chaqiruv rezervi to'lovlari uchun 57 million so'm
- 6 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarimiz uchun 16 million 245 ming so'm miqdorida oliy ta'lim muassasalariga shartnoma to'lovlari tulab berildi.
- 10 nafar yoshlarimiz ustoz shogird ananasi doirasida Hunarmandlarga birlashtirish orqali bandligi ta'minlandi.
- 1 nafar yoshlarimizga sog'ligini tiklash uchun moddiy yordam ajratilganligi
- 5 nafar yoshlarimiz bandligini ta'minlash maqsadida 75 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratilganligi hamda shu orqali o'z bandliklarini taminlanganliklari biz yoshlarga "Yoshlar daftarining" mahallamiz yoshlariga bergan imkoniyatlaridan biridir.
- Bundan tashqari yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun o'tkazib kelinayotgan ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarga mahallamiz yoshlari faol ishtirok etib kelishmoqda. Jumladan "Mahallam ijodkorlari" tanlovlari, "Mahallamning Kurashchilari" sport musobaqalari, "Yosh kitobxon" hamda "Yosh kitobxon oila" tanlovlari uchun yoshlar jamg'armasidan birgina mening mahallam uchun 29 million so'm miqdorida qimmatbaho sovg'alar ajratilganligi xam yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosatini xar bir yoshimizning hayotiga aks etayotganligini yana bir misolidir.
- Hozirda men davlat xizmatchisi bo'lib, mahalladagi yoshlarning muammolarini tizimli o'rganib, ularga amaliy yordam berayotganligim xam yoshlarning davlat xizmatchisiga bo'lgan ishonchini ortmoqda Bundan tashqari yoshlarimiz orasida "Davlat xizmatchisi" bo'lishi istagi xam oshib bormoqda.
- Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda Biz yoshlarga yana bir imkoniyat berildi bu imkoniyat "100 ta ilg'or yetakchilar" dasturining ishga tushirishidir. Men xam barcha yoshlar qator bu imkoniyatdan yuqori darajada foydalanib, kelajakda o'z oldinga kuygan maqsadlariga erishaman.

